

УЎТ 631.95:631.45

МОШ ЭКИНИ ОРГАНЛАРИДА КАДМИЙНИНГ БИОАККУМУЛЯЦИЯЛАНИШИ

¹Каримов Хусниддин Нагимович

к.х.ф.д., катта илмий ходим

²Хушмуродов Жобир Панжиевич

3-курс таянч докторант

¹Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институту

²Тупроқшунослик ва агрохимёвий тадқиқотлар институту

Аннотация: Мақолада кадмий ионининг мош экини органларида биоаккумуляцияланиши ўрганилиб, кадмийнинг энг юқори биоаккумуляцияланиши лаборатория тажрибаларининг 5 баробар ифлослантирилган 4-вариантида энг юқори бўлиб, илдизда 4,1 мг/кг РЭМ дан 41,1 марта, пояда 1,9 мг/кг РЭМ дан 18,9 марта, баргида 0,3 мг/кг 2,72 марта, донида 0,18 мг/кг 16 марта юқори эканлиги аниқланган.

Қириш. Бугунги кунда дунё микёсида элементлар атроф-муҳитга жиддий салбий таъсир кўрсатмоқда, айниқса қишлоқ хўжалигида етиштирилаётган маҳсулотларнинг ифлосланишига олиб келмоқда. Шунга кўра, республикамизнинг барча вилоятларида кенг фойдаланиб келинилаётган қишлоқ хўжалиги ерларидан экологик ҳолати ёмон экин майдонларини аниқлаш, токсикантлар билан ифлосланган майдонларнинг экологик хариталарини яратиш, экологик тоза маҳсулот етиштириш, тупроқ унумдорлигини тиклаш, экологик-мелиоратив ҳолатини яхшилаш ҳамда қишлоқ хўжалиги ерларида етиштирилаётган маҳсулотлар таркиби соф, экологик тоза бўлишига қаратилган чора-тадбирларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар шарҳи. Дуккакли экинлар ўсимлик хом ашёси органик аминокислоталарига бой бўлиб, уларнинг бир қисми инсон танаси учун ажралмас манба ҳисобланади, шунингдек, ўсимликлардан ҳосил бўлган ноёб биологик фаол моддалар – фитоэстрогенлардир.

Фитоэстрогенлар одатда ўсимликларда учрайди. Уларнинг номи фито (қадимги юнонча φύτον - "ўсимлик") ва эстроген (эструс, қадимги юнонча ἴστρος - "оғриқли эҳтирос", "ғазаб" ва -ген, қадимги юнон тилидан - "туғилган")дан келиб чиққан. [2].

Тахлилларга кўра турли хил ўсимлик турлари оғир металлларга чидамлилиги билан сезиларли даражада фарқланади. Бундан ташқари, бир қатор тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, бир хил экиннинг ҳар хил навлари ҳам токсик моддалар тўпланишининг кенг доирасини белгилайди. Тупроқдаги токсикантнинг ҳаракатчанлиги элементнинг хавфлилиқ даражасига ҳам сезиларли таъсир қилади: у қанчалик ҳаракатчан бўлса, у тупроқ эритмасига ва ўсимликларга шунчалик осон кириб боради. [4].

Ҳар қандай тупроқда кадмий фаоллиги кислоталиқ ($pH > 7$) қиймати билан белгиланади, фақат кислотали тупроқлардан ташқари, органик моддалар ва унинг бирикмаларининг ҳаракатчанлигини бошқариши мумкин. Намланиш режимида кадмий инфильтрацион сувлар билан тупроқнинг пастки қатламларига кўчиб ўтади, гарчи бу металлнинг энг юқори миқдори тупроқнинг юқори ҳайдалма қатламига хосдир. Енгил текстурали ва гумус миқдори камайган тупроқларда кадмий миграцияси жараёнлари кучаяди[3].

Тадқиқот услублари. Тадқиқотлар дала ва лаборатория шароитида олиб борилди. Ҳар бир тупроқ, ўсимлик илдиз намуналари 3 қайтариқларда олиб борилган ва қайтариқлар

статистик таҳлилларга кўра ўртачаси олинган. Бунда «Агрохимические методы исследования почв, растений и удобрений» (2014) оғир металлларни анализ қилишда 5 грамм тупроқ олиниб 50 мл бир нормал бўлган азот кислотасида бир кечага қолдирилади. Эритма филтрдан ўтказилгандан сўнг сувли сўрим нормал эритма ёрдамида 50 мл га етказилади. «Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства» (1992). Сувли сўрим AVIO-200 аппаратида 2021-2023 йилларда олиб борилди. Олинган маълумотларнинг статистик таҳлили «Microsoft Excel» компьютер дастурида жойлашган Стандотклон функциясида фойдаланилган бўлиб, намунанинг стандарт оғишини тахмин қилинади.

Стандарт оғиш маълумотлар нуқталарининг ўртачага нисбатан қанчалик кенг тарқалганлигини кўрсатадиган ўлчовдир.

Тадқиқот натижалари. 2021-2023 йилларда ловия ва мош экини бўйича дала ва лаборатория тажрибалари олиб борилди. Бунда ловия ва мош экини органларида 7 турдаги оғир металллар (Cd, Cr, Co, Pb, Ni, Zn, Cu) аккумуляцияси ўрганилди. Бунда лаборатория тажрибаси давомида тупроқлар 7 турдаги оғир металллар билан алохида-алохида ҳамда барчасини биргаликда комплекс ҳолда рухсат этилган меъёрдан (РЭМ) 3 ва 5 баробар ифлослантириб ловия ва мош экини органларида аккумуляцияланиши ўрганилди. Куйида кадмий элементини мош экини органларида тўпланишини кўриб чиқамиз. Кадмий элементининг тупроқ таркибида РЭМ 0,5 мг/кг бўлиб, мош экини органларида эса РЭМ 0,1 мг/кг бўлиб [1], Кадмийнинг мош ўсимлиги илдизи таркибидаги биоаккумуляцияси кучли эканлигини кузатиш мумкин. Чунки назорат вариантда биринчи йилда 0,32 мг/кг, иккинчи йилда 0,24 мг/кг, 2023-йилда 0,12 мг/кг, минералл ўғитлар билан ишлаб берилган 2 вариантда 0,23 мг/кг, 0,20 ва 0,14 мг/кг да ўзлаштирилганлигини кўриш мумкин (1-расм).

Мош ўсимлик илдизиди кадмий металнининг РЭМлардан 3 ва 5 баробарли бўлган 3 ва 5 вариантда 2,68-2,70-2,36 ва 3,94-4,11-0,41 мг/кг да, комплекс ифлосланиш олиб борилган 5 ва 6 чи вариантлардан 1,13-1,19-0,25 ва 2,05-2,72-0,29 мг/кг да биоаккумуляция кузатилиб барча вариантларда РЭМ дан юқори бўлиб, энг юқори кўрсаткич 5 баробар ифлослантирилган вариантларда бўлиб 39,42-41,09 баробаргача юқори бўлганлигини кўриш мумкин. (1-расм).

1-расм. Илдиз таркибида 2021-2023 йиллар давомида мош экиб олингандан сўнги кадмий биоаккумуляцияси, мг/кг

Дала тажрибасида тарқалган оч тусли бўз тупроқларда 0,28 мг/кг, лаборатория тажрибаси учун танланган эскидан суғориладиган типик бўз тупроқ таркибида эса 0,32 мг/кг эканлиги аниқланган. Уч йил давомида лаборатория тажрибаларида типик бўз тупроқдан 0,692 мг/кг элемент иони тўпланган бўлса, тажриба даласидан келтирилган тупроқда эса 0,638 мг/кг да ўзлаштириши билан бир бирига мос эканлиги аниқланган. Демак, ҳар қандай тупроқ таркибида тарқалган металл ионлари миқдорига кўра ўсимлик илдизларида биоаккумуляцияси бир хилда бўлиши аниқланган (5.4.7-расм).

Минераллар билан ишлов берилган мош ўсимлигининг 8 вариантда ион биоаккумуляцияси биринчи ва иккинчи йилларда РЭМдан 2,23-1,29 мартага юқори бўлган бўлса, дала тажрибасида эса учинчи йилда РЭМдан 2,43 мартага юқори эканлиги аниқланган. Лекин уч йилда ҳар иккила тажрибаларда бир бирига мос эканлигини, яъни 0,426-0,435 мг/кг тўпланганлигини кўриш мумкин (1-расм). Оғир металлларнинг бир неча тури билан комплекс ифлосланишларда ўсимликларнинг гипераккумуляцияга эга бўлган ўсимликлар ҳам элемент ионларини кам ўзлаштириш мумкин.

Шунингдек мошнинг поясида энг юқори биоаккумуляция 4-вариантда кузатилган бўлиб, биринчи йилда 1,86 мг/кг, иккинчи йилда 1,89 мг/кг бўлиб, РЭМлардан 18,96 мартага юқори, учинчи йилда кам биоаккумуляция кузатилган бўлиб, РЭМладан 3,99 мартага юқори бўлган.

Юқорида аниқланган таҳлиллар каби 5 баробар комплекс ифлослантилган б-вариантда ҳам кадмийнинг бир килограмм бўлган ўсимликнинг поя қисмида 1,10-1,07-0,48 мг/кг Биоаккумуляция кузатилган бўлиб, РЭМлардан 10,97-10,71-4,84 мартага юқори бўлган. Бу эса элементни биргина ўзи билан ифлослантилган 4-вариант тупроқларидан биоаккумуляция жараёни суст эканлигини англатади. Қолган вариантларда ҳам кадмийнинг пояда биоаккумуляцияланиши РЭМ га яқин бўлганлигини кўриш мумкин (2-расм).

2-расм. Поя таркибида 2021-2023 йиллар давомида мош экиб олингандан сўнги кадмий биоаккумуляцияси

Мошнинг суний муҳитда экилиши элемент ионларини кўп миқдорда биоаккумуляция қилишини кузатиш мумкин.

Мош баргларида кадмийнинг биоаккумуляцияси илдиш ва пояга нисбатан кам ўзлаштирилиши кўриб ўтилди. Энг юқори аккумуляция 4-вариантда кузатилган бўлиб, 2021-2023 йилларда 0,17-0,24-0,27 мг/кг тўпланиши, РЭМлардан эса 1,75-2,41-2,72 мартага юқори бўлганлиги аниқланган. 3-вариантда 0,21-0,25-0,14 мг/кг РЭМ дан 2,14-2,47-1,43 мартага юқори бўлган. Комплекс ифлослантилган вариантлардан аккумуляцияланиш юқори бўлган. Қолган вариантларда эса РЭМ га яқин эканлиги кузатилди (3-расм).

3-расм. Барг таркибида 2021-2023 йиллар давомида мош экиб олингандан сўнги кадмий биоаккумуляцияси, мг/кг

Мош дон таркибида кадмий ионларининг биоаккумуляцияси тупроқ таркибида ион миқдорининг ортиб бориши билан боғлиқлик мавжуд эмаслиги, яъни РЭМдан ортиб кетмаслигини 5.5.29-расмда кўриш мумкин. Кадмий элементи билан 5 баробар ифлослантилган 4-вариантнинг иккинчи йилида 1,17 марта РЭМдан ортиши кузатилган. Қолган барча вариантларда РЭМ дан паст.

4-расм. Дон таркибида 2021-2023 йиллар давомида мош экиб олингандан сўнги кадмий биоаккумуляцияси, мг/кг

Хулоса қилиб айтганда кадмий иони мош экинида ҳам рухсат этилган меъёри кам бўлганлиги учун барча органларида РЭМ дан юқори бўлишини кузатиш мумкин. Айниқса илдиз ва поясида кучли биоаккумуляцияланиши баргида эса ундан камроқ тўпланишини кўриш мумкин. Кадмийнинг тупроқда меъёри ошганда мош экинининг илдиз, поя ва баргида кучли аккумуляцияланса ҳам дон қисмида кам тўпланишини кўриш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства (издание 2-е, переработанное и дополненное) М.: ЦИНАО. 1992. – С.
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
3. [https://studwood.ru/998442/ ekologiya/kadmiy](https://studwood.ru/998442/ekologiya/kadmiy)
4. <https://www.work5.ru/gotovye-raboty/174138>